

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE BIFOSFONATOS (OMAB) – ARTIGO DE REVISÃO

Neto T ^a, Gouveia H. ^b

RESUMO

Os bifosfonatos são uma classe de fármacos, análogos dos pirofosfatos endógenos, utilizados comumente no tratamento da osteoporose, metástases ósseas de tumores malignos entre outras doenças ósseas. São inibidores da reabsorção óssea pelos osteoclastos, promovendo a hipermineralização e hipovascularização do osso ^{1,2}.

Em 2003, Marx publica a primeira série de 23 casos de Osteonecrose dos Maxilares Associada ao Uso de Bifosfonatos (OMAB) ³, complicação desta classe de fármacos que parece resultar da combinação de um osso compacto e avascular e de um mecanismo de isquémia e infecção secundária.

Atualmente, estima-se em, 0,01 a 0,34% e em 0,8 a 12%, a incidência de OMAB para formas orais e endovenosas, respectivamente ⁴.

A prevenção da OMAB é o melhor meio de evitar esta complicação, exigindo uma avaliação prévia ao início do tratamento com bifosfonatos e um follow-up multidisciplinar rigoroso.

PALAVRAS-CHAVE

Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bifosfonatos; OMAB; Bisfosfonato; Osteonecrose dos maxilares; Osteoporose

INTRODUÇÃO

Bifosfonatos – O que são?

Os bifosfonatos são uma classe de fármacos, análogos dos pirofosfatos endógenos, com elevada afinidade pelos tecidos mineralizados, que previnem a reabsorção e remodelação ósseas, existindo em formas orais e endovenosas. São comumente utilizados no tratamento da osteoporose, osteogénese imperfeita, displasia fibrosa, doença de Paget e nas metástases e complicações ósseas de neoplasias malignas ^{1,2}.

História do aparecimento dos Bifosfonatos

Os bifosfonatos foram utilizados pela primeira vez na segunda metade do séc. XIX como anti-corrosivos para tubagens. No séc. XX inicia-se o seu uso clínico, nomeadamente em pastas dentífricas, como anti-reabsorptivos nas doenças ósseas e como transportadores osteotrópicos de outros fármacos (ex. radioisótopos e anti-neoplásicos).

Composição química

Os bifosfonatos diferem dos pirofosfatos endógenos pela substituição de 1 átomo central de oxigénio (O) por 1 átomo de carbono (C)5, que lhes permite estabelecer mais 2 ligações covalentes, onde se ligam as cadeias laterais (nitrogenadas ou não), que variam entre os diferentes bifosfonatos e lhes conferem as especificidades quanto a afinidade, potência e toxicidade. São também estas cadeias laterais que conferem aos bifosfonatos como classe a resistência à hidrólise, acumulação na matriz óssea e semi-vida longa, determinantes na utilização clínica destes fármacos e na fisiopatologia da OMAB.

Fig. 1 – Pirofosfato endógeno e bifosfonato

BISPHOSPHONATE RELATED OSTEO NECROSIS OF THE JAW (BRONJ) - REVIEW ARTICLE

ABSTRACT

Bisphosphonates, endogenous analogs of pyrophosphates, are a class of drugs, commonly used to treat osteoporosis, bone metastasis of malignant tumors and other bone diseases.

They are inhibitors of bone resorption by osteoclasts, promoting bone hypovascularization and hypermineralization.

In 2003, Marx published the first series of 23 cases of Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ), complication of this drug class that seems to result from the combination of a compact and avascular bone by a mechanism of ischemia and secondary infection.

Currently, it is estimated at 0.01 to 0.34% and 0.8 to 12%, the incidence of BRONJ to oral and intravenous forms, respectively. The BRONJ prevention is the best way to avoid this complication, requiring an evaluation prior to the initiation of bisphosphonate treatment and a rigorous multidisciplinary follow-up

KEY-WORDS

Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw; BRONJ; Bisphosphonate; Osteonecrosis of the jaw; Osteoporosis

Terapêutica com bifosfonatos endovenosos

Os bifosfonatos são utilizados na forma endovenosa no tratamento de metástases ósseas de tumores sólidos (ex. mieloma múltiplo, carcinoma da mama, próstata,...), na hipercalemia paraneoplásica (ex. carcinoma de pequenas células do pulmão, orofaringe,...) e no mieloma múltiplo, geralmente em esquemas de 4 a 12 administrações por ano. Recentemente surgiram também esquemas de 1 administração anual para tratamento da osteoporose (Zoledronato, Reclast®). Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas nos EUA façam actualmente bifosfonatos endovenosos.

Agent	R ₁ side chain	R ₂ side chain
Etidronate	-OH	-CH ₃
Clodronate	-Cl	-Cl
Tidronate	-H	-S ⁻ ⊕ -Cl
Pamidronate	-OH	-CH ₂ -CH ₂ -NH ₂
Nendronate	-OH	-(CH ₂) ₃ -NH ₂
Opadronate	-OH	-(CH ₂) ₃ -N(CH ₃) ₂
Alendronate	-OH	-(CH ₂) ₃ -NH ₂
Ibandronate	-OH	-CH ₂ -CH ₂ -N(CH ₂) ₂ -CH ₃
Risedronate	-OH	-(CH ₂) ₃ -N(CH ₂) ₂ -CH ₃
Zoledronate	-OH	-(CH ₂) ₃ -N(CH ₂) ₂ -CH ₃

Fig. 2 – Cadeias laterais dos bifosfonatos

Terapêutica com bifosfonatos orais

Os bifosfonatos orais são utilizados no tratamento da osteoporose, da doença de Paget, da osteogénese imperfeita e da displasia fibrosa. Estima-se que cerca de 14 milhões de pessoas nos EUA façam actualmente bifosfonatos orais.

Via de administração e potência relativa Farmacocinética

Os bifosfonatos têm uma disponibilidade óssea de 10% para as formas orais e 30 a 70% para as formas endovenosas. A sua semi-vida plasmática é de 0,5 a 2 horas, devido a uma rápida captação óssea e elimi- ➤

^a Interno de Cirurgia Maxilo-Facial do Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstructiva, Estética, Cirurgia Maxilo-Facial e Unidade de Queimados

^b Assistente Graduada de Estomatologia do Serviço de Estomatologia Hospital São João, Porto, Portugal

Tiago Neto
Hospital de São João - Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstructiva, Estética, Cirurgia Maxilofacial e Unidade de Queimados
Alameda Prof. Hernâni Monteiro · 4200-319 PORTO
Email: tgneto@gmail.com

nação renal. Têm uma acumulação progressiva no osso, uma vez que apenas são removidos por reabsorção óssea pelo osteoclasto, célula que inibem.

Efeitos colaterais

Estão descritos como efeitos colaterais dos bifosfonatos: gastrite, esofagite e cancro do esófago (formas orais), síndrome gripal (formas endovenosas), distúrbios hidroelectrolíticos, dores músculo-esqueléticas, uveíte, fibrilhação auricular (Alendronato e Zolendronato) e osteonecro-

Bifosfonato	Nome comercial	Embalagem	Grupo nitrogenado	Posologia	Via	Potência relativa
Etidronato	Didronel		-	300-750mg id, 6m	oral	1
Alendronato	Fosamax		+	10mg id	oral	1000
Risendronato	Actonel		+	5mg id	oral	1000
Ibandronato	Boniva		+	2,5mg id	oral	1000
Pamidronato	Aredia		+	90mg id, 3sem	IV	1000-5000
Zolendronato	Zometa		+	4mg id, 3sem	IV	10000

Fig. 3 – Bifosfonatos e suas características

se dos maxilares (OMAB).

MECANISMO PATOBIOLOGICO

Os bifosfonatos têm elevada afinidade pelo osso, acumulam-se neste por longos períodos, têm propriedades antiangiogénicas (redução do número de vasos sanguíneos e inibição da função das células endoteliais) e inibem a função dos osteoclastos (por inibição da diferenciação das suas células precursoras, inibição das projecções citoplasmáticas e apoptose dos mesmos) ⁵. É o conjunto destas acções que produz uma diminuição do turnover ósseo, hipermineralização (objectivo do uso terapêutico) e hipovascularização do osso. A combinação de um osso compacto e avascular leva à OMAB por um mecanismo de isquémia e infecção secundária.

DEFINIÇÃO DA AAOMS

A definição clínica de OMAB segundo a AAOMS (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) ^{4,6} pressupõe a existência de osso exposto necrótico na mandíbula ou maxila por um período superior a 8 semanas, o tratamento actual ou prévio com bifosfonato e a ausência de história de radioterapia.

ENTIDADE HISTÓRICA - “PHOSSY JAW”

Em 1845, Lorinser descreveu os primeiros casos de necrose da mandíbula associada ao uso de fósforo, encontrada em trabalhadores fabris em contacto com fósforo branco (utilizado em fósforos, fogo-de-artifício e armamento) ^{7,9}. Esta entidade que denominou de “Phossy Jaw” caracterizava-se por exposição óssea não cicatrizante pós-exodontia, associada a dor, odor fétido e supuração (Figura 4).

PRIMEIROS CASOS

Em 2003, Marx publica a primeira série de 23 casos de OMAB3. Em 2004, Ruggiero publica uma série de 63 casos¹⁰ e a Novartis® inclui a OMAB nas reacções adversas do Aredia® e Zometa®. Em 2005, Migliorati publica uma série de 17 casos ¹¹ e a FDA publica um aviso incluindo a OMAB como reacção adversa para toda a classe de bifosfonatos, inclusive as formas orais.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico diferencial de OMAB inclui entidades como a osteopetrose, osteoradionecrose, osteomielite, osteonecrose induzida por corticóides, osteíte alveolar, sinusite, doença periodontal, cáries, patologia periapical e disfunção temporomandibular.

INCIDÊNCIA

Existem apenas estudos retrospectivos limitados, com poucos casos. Estima-se que a incidência de OMAB para as formas orais seja entre 0,01 e 0,04% (ou 0,09 e 0,34% após exodontia), com um tempo mínimo de exposição de 3 anos ⁴. Estima-se que a incidência de OMAB para as formas endovenosas seja entre 0,8 e 12%, com um tempo mínimo de exposição de 6 a 12 meses (Zolendronato) e 10 a 16 meses (Pamidronato) ⁴. No entanto a incidência tenderá a aumentar nos próximos anos por uma maior

sensibilização dos clínicos para este diagnóstico, por uma maior duração de tratamento e maior follow-up.

Porquê dos maxilares

Turnover ósseo elevado (microtrauma fisiológico da mastigação), elevada densidade óssea (a mandíbula é o osso mais denso do corpo humano) e susceptibilidade à infecção (maxilares em contacto com a cavidade oral através de uma mucosa fina e ligamento periodontal), são os determinantes para que esta entidade ocorra nos maxilares e não noutros ossos do corpo. A mandíbula é 2 vezes mais atingida pela OMAB do que a maxila, sobretudo a nível de tórus lingual ou da linha milo-hioideia.

FACTORES DE RISCO

Associados ao fármaco

Potência do fármaco (Zolendronato > Pamidronato > bifosfonatos orais) e duração de tratamento.

Locais

Cirurgia dento-alveolar (exodontia, implante, cirurgia periapical/periodontal).

Sistémicos

Idade (risco aumenta 9x por cada década de vida), raça caucasiana, cancro, osteoporose, quimioterapia, corticoterapia, hemodiálise, anemia, diabetes, obesidade, tabagismo e alcoolismo.

Avaliação do risco - Marcadores de Turnover Ósseo

Existem estudos quanto à utilidade de marcadores de formação óssea (fosfatase alcalina, osteocalcina e pro-peptídeos do colagénio tipo I) e de marcadores de reabsorção óssea (fosfatase ácida tartárica, interligadores do colagénio, pirinolisinas totais, N-telopeptídeo e C-telopeptídeo) na avaliação do risco de OMAB.

O marcador de reabsorção óssea mais fidedigno, na avaliação do risco de OMAB, parece ser o C-telopeptídeo sérico (CTX), revisto em 2007 num estudo de Marx, com 17 doentes a fazer bifosfonatos orais durante 5 anos ¹². Neste estudo, Marx, define os valores normais de CTX sérico (300-600 pg/ml) e os valores de risco mínimo (150-299), moderado (101-149) e elevado (<100 pg/ml) e demonstra a normalização destes valores com suspensão do bifosfonato por 6 meses. Assim defende a suspensão dos bifosfonatos orais por 4 a 6 meses antes de qualquer procedimento de cirurgia oral. A suspensão de bifosfonatos endovenosos permanece controversa.

ESTADIAMENTO

Doente em risco

Tratamento actual ou prévio com bifosfonato

Estádio 0

Sem exposição óssea, com alterações clínicas ou imagiológicas precoces inespecíficas (odontalgia, mobilidade dentária, fístula, alargamento do ligamento periapical) inexplicáveis por outra entidade (Figura 5).

Estádio I

Exposição óssea, sem dor ou evidência de infecção (Figura 6).

Estádio II

Exposição óssea com evidência de infecção (dor, eritema, pús) (Figura 7).

Estádio III

Exposição óssea com evidência de infecção e um dos seguintes: fractura patológica, fistula extra-oral ou osteólise severa (com atingimento do bordo inferior da mandíbula, seio maxilar ou fossas nasais) (Figura 8).

TRATAMENTO

Objectivos terapêuticos

Preservação da qualidade de vida, controlo da dor, tratamento da infecção e prevenção da extensão das lesões. O desbridamento cirúrgico tem resultados variáveis e deve ser protelado e reservado ao estágio III ou sequestros ósseos bem definidos.

Antes de iniciar bifosfonato

A abordagem de pacientes que vão receber uma terapia com bifosfonatos oral ou intravenosamente tem por objectivo principal a sua prevenção ². Medidas de higienização oral, educação do doente para a OMAB, tratamento de cáries, revisão de tratamentos endodónticos insuficientes, ajuste de próteses removíveis, regularização de tórus e extracção de peças dentárias não recuperáveis (dentes com mau prognóstico, raízes, semi-inclusos, mobilidade grau II e III).

Durante tratamento com bifosfonato

Medidas de higienização oral, educação do doente para a OMAB, trata-

mento de cáries, revisão de tratamentos endodônticos insuficientes, ajuste de próteses removíveis.

Extracção de peças dentárias não recuperáveis, sem suspensão do bifosfonato se menos de 3 anos de tratamento com bifosfonato oral (senão suspensão por 4 a 6 meses do bifosfonato oral) ou se menos de 3 meses de tratamento com bifosfonato endovenoso.

Estádio 0 e I

Medidas de higienização oral, educação dos doentes para a OMAB, colutórios de clorhexidina 0,12%, avaliações clínicas frequentes (6/6 meses) e ponderar suspensão de bifosfonatos orais.

Estádio II

Medidas de higienização oral, educação dos doentes para a OMAB, colutórios de clorhexidina 0,12%, tratamento da dor, tratamento da infecção (Amoxiclavulanato 875+125mg 12/12h + Metronidazol 500mg 8/8h ou Clindamicina 150-300mg 6/6h ou Azitromicina 250mg 1id), desbridamentos cirúrgicos de sequestros ósseos, exodontia de dente com mobilidade em áreas necróticas, avaliação da possibilidade de suspensão do bifosfonato.

Estádio III

Medidas de higienização oral, educação dos doentes para a OMAB, colutórios de clorhexidina 0,12%, tratamento da dor, tratamento da infecção (igual ao estágio II), desbridamentos cirúrgicos (mais agressivos que no estágio II), avaliação da possibilidade de suspensão do bifosfonato.

Abordagens terapêuticas controversas

Suspensão dos bifosfonatos, doseamento do CTX, laser de baixa intensidade, teriparatide, ressecção óssea parcial associada ao uso de Plasma

rico em plaquetas (PRP) e oxigenoterapia hiperbárica.

A ressecção alargada de segmentos de OMAB e reconstrução microvascular imediata com retalho livre de perónio, apesar de continuar foco de discussão, poderá constituir uma opção válida em casos avançados específicos de OMAB, interrompendo a fisiopatologia subjacente de necrose óssea avascular sobre-infectada, pelo que o paradigma de tratamento destes doentes poderá vir a ser re-definido.

CONCLUSÕES

Os bifosfonatos são inibidores potentes da reabsorção óssea normal e patológica pelos osteoclastos, diminuem a ligação destes ao osso, diminuem a produção de novos osteoclastos e estimulam a sua apoptose. Inibem também a célula endotelial, são anti-angiogénicos e diminuem o fluxo sanguíneo para o osso.

A combinação de um osso compacto e avascular leva à OMAB por um mecanismo de isquémia e infecção secundária.

A prevenção da OMAB é o melhor meio de evitar esta complicação.

Todos os doentes devem ser avaliados por Estomatologia ou Medicina Dentária antes do início do tratamento com bifosfonato e manter um follow-up, com vista à sensibilização dos doentes para a manutenção de uma boa higiene oral, tratamento de cáries, revisão de tratamentos endodônticos insuficientes e ajuste de próteses removíveis.

O tratamento dos doentes com OMAB deve ser multidisciplinar, envolvendo a Oncologia, Reumatologia, Medicina Geral e Familiar, Estomatologia ou Medicina Dentária e Cirurgia Maxilo-Facial. O desbridamento cirúrgico tem resultados variáveis e deve ser protelado e reservado ao estágio III ou a sequestros ósseos bem definidos.

Fig. 4 - Phossy Jaw

Fig. 5 - Estádio 0

Fig. 6 - Estádio I

Fig. 7 - Estádio II

Fig. 8 - Estádio III

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sousa, F. R. N. de Osteonecrose Associada com o uso dos Bifosfonatos. *Pesq Bras Odontoped Clin Integr* 8, 375-380 (2008).
2. Migliorati, C. et al. O tratamento de pacientes com osteonecrose associada a bifosfonatos—Uma tomada de posição da Academia Americana de Medicina Oral. *JADA* 6, 5-16 (2006).
3. Marx, R. E. Pamidronate (Aredia) and zoledronate (Zometa) induced avascular necrosis of the jaws: a growing epidemic. *YJOMS* 61, 1115-1117 (2003).
4. Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws, American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. *YJOMS* 65, 369-376 (2007).
5. Rodan, G. A. & Fleisch, H. A. Bisphosphonates: mechanisms of action. *J. Clin. Invest.* 97, 2692-2696 (1996).
6. Ruggiero, S. L. et al. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on

- bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws--2009 update. *YJOMS* 67, 2-12 (2009).
7. Hellstein, J. W. & Marek, C. L. Bisphosphonate Osteochemonecrosis (Bis-Phossy Jaw): Is This Phossy Jaw of the 21st Century? *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 63, 682-689 (2005).
8. Marx, R. E. Uncovering the Cause of "Phossy Jaw" Circa 1858 to 1906: Oral and Maxillofacial Surgery Closed Case Files—Case Closed. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 66, 2356-2363 (2008).
9. HUGHES, J. P. et al. Phosphorus necrosis of the jaw: a present-day study. *Br J Ind Med* 19, 83-99 (1962).
10. Ruggiero, S. L., Mehrotra, B., Rosenberg, T. J. & Engroff, S. L. Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. *YJOMS* 62, 527-534 (2004).
11. Migliorati, C. A., Schubert, M. M., Peterson, D. E. & Seneda, L. M. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of mandibular and maxillary bone. *Cancer* 104, 83-93 (2005).
12. Marx, R. E., Cillo, J. E., Jr & Ulloa, J. J. Oral Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis: Risk Factors, Prediction of Risk Using Serum CTX Testing, Prevention, and Treatment. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 65, 2397-2410 (2007). ■